

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Husanova Muhayyo

KATTA YOSHDAGI BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYATGA
O'RGATISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

